

ADABIYOTSHUNOSLIK VA TARJIMA MUAMMOLARI

Yuldoshova Nilufar Yusufovna

Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti o'qituvchisi

Yuldoshevan159@gmail.com

Yodgorov Bahriddin Xayridin ugli

Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti talabasi

Kalit so'zlar: adabiy tanqid, tarjima, ekvivalentlik, madaniy o'ziga xoslik, janr, uslub, mualliflik, matnlararo muloqot, tarixiylik, zamonaviylik, tarjimon ijodiy erkinligi.

Anatatsiya: Ushbu maqolada adabiyotshunoslik va tarjima jarayonining asosiy muammolari yoritilgan. Adabiy asarlarning janr va uslub xususiyatlari, mualliflik masalasi, tarixiylik va zamonaviylik muammolari tahlil qilinadi. Tarjimonning ekvivalentligi, madaniy o'ziga xoslikni uzatish va tarjimonning ijodiy erkinligi bilan bog'liq masalalar ham ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot adabiyot va tarjima nazariyasiga oid dolzarb savollarga javob topishga yordam beradi.

Key words: literary criticism, translation, equivalence, cultural identity, genre, style, authorship, intertextual communication, historicity, modernity, creative freedom of the translator.

Abstract: This article covers the main problems of literary studies and the translation process. Genre and stylistic features of literary works, the question of authorship, problems of historicity and modernity are analyzed. Issues related to the equivalence of the translator, the transfer of cultural identity and the creative freedom of the translator are also considered. This study will help to find answers to current questions related to literature and translation theory.

Ключевые слова: литературоведение, перевод, эквивалентность, культурная самобытность, жанр, стиль, авторство, межтекстовая

коммуникация, историчность, современность, творческая свобода переводчика.

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы литературоведения и процесса перевода. Анализируются жанровые и стилистические особенности литературных произведений, вопрос авторства, проблемы историчности и современности. Также рассматриваются вопросы, связанные с эквивалентностью переводчика, передачей культурной идентичности и творческой свободой переводчика. Данное исследование поможет найти ответы на актуальные вопросы, tadqiqotning muhim yoʻnalishlaridan biridir. Adabiyotshunoslik va tarjima nazariyasi bugungi kunda ilmiy asarlarni chuqur tahlil qilish, janr va uslub xususiyatlarini aniqlash, tarixiy va zamonaviy kontekstda baholash adabiyotshunoslikning asosiy vazifalaridan biridir. Biroq har bir asar muayyan madaniy muhit mahsuli boʻlib, uni boshqa tillarga tarjima qilishda turli muammolar yuzaga keladi.

Kirish:

Adabiyotshunoslik va tarjima nazariyasi bugungi kunda ilmiy asarlarni chuqur tahlil qilish, janr va uslub xususiyatlarini aniqlash, tarixiy va zamonaviy kontekstda baholash adabiyotshunoslikning asosiy vazifalaridan biridir. Biroq har bir asar muayyan madaniy muhit mahsuli boʻlib, uni boshqa tillarga tarjima qilishda turli muammolar yuzaga keladi.

Tarjimada ekvivalentlikni saqlash, muallif uslubini yetkazish, madaniy oʻziga xoslikni yoʻqotmaslik, tarjimonning ijodiy erkinligi kabi masalalar dolzarbdir. Ushbu maqolada adabiyotshunoslikning muhim muammolari va tarjima jarayoni koʻrib chiqilib, ularning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

1. Adabiyotshunoslikning asosiy muammolari

Adabiyot fani turli adabiy asarlarni tahlil qilish, janr va uslub xususiyatlarini aniqlash, ularni tarixiy va zamonaviy sharoitda baholash bilan shugʻullanadi. Biroq, bu sohada bir qator muammolar mavjud:

Janr va uslub muammosi – har bir asarning janri va uslubini aniq belgilash

qiyin bo'lishi mumkin, chunki zamonaviy adabiyotda janrlar bir-biri bilan aralashib ketgan.

Mualliflik masalasi – ba'zida asarning asl muallifi yoki uning ijodiy erkinligi haqida bahslar paydo bo'ladi. Xalq ijodiyoti va jamoaviy mualliflik tushunchasi ayniqsa muhimdir.

Matnlararo aloqa – adabiy asarlar ko'pincha boshqa asarlar bilan bog'liq bo'lib, ularni to'g'ri tahlil qilish uchun oldingi matnlarni chuqur o'rganish kerak.

Tarixiylik va zamonaviylik – eski adabiy asarlarni bugungi kun o'quvchilariga yetkazish, ularning dolzarbligini ta'minlash muhim masalalardan biridir.

2. Tarjima jarayonidagi asosiy muammolar

Tarjima san'ati so'zlarni bir tildan boshqa tilga o'girish bilangina emas, balki asarning ruhi va madaniy xususiyatlarini saqlab qolishdan iboratdir. Tarjima jarayonida quyidagi asosiy muammolar kuzatiladi:

Ekvivalentlik muammosi – har bir tilning o'ziga xos leksik va semantik tizimi mavjud bo'lib, tarjimada muqobil so'z va iboralarni topish qiyin bo'lishi mumkin.

Madaniy o'zlikni yetkazish har bir xalqning o'ziga xos madaniyati va mentaliteti bo'lib, tarjimada bu jihatlarni yo'qotmaslik zarur.

Tarjimonning ijodiy erkinligi – tarjimon faqat matnni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilishi yoki moslashtirib, o'quvchi tushunadigan shaklga keltirishi kerakmi – doimo muhokama qilinadi.

She'riy tarjima muammolari – she'riy asarlarni tarjima qilishda qofiya, ritm, ohangni saqlab qolish qiyin, bu esa tarjimon oldiga qiyin vazifani qo'yadi.

3. Adabiyotshunoslik va tarjima fanlarining o'zaro bog'liqligi

Adabiyotshunoslik va tarjima bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Asar mohiyatini anglash uchun tarjimon adabiyotdan bilimga ega bo'lishi kerak.

Tarjimashunoslik tarjima jarayonini chuqur tahlil qilish uchun adabiyotshunoslikdan foydalanadi.

Adabiy yondashuvlar tarjima nazariyasining asosini tashkil qiladi va tarjimonlarning uslub va uslublarini shakllantiradi. Shuning uchun tarjimonlar nafaqat tilshunoslik bilimiga, balki adabiyotshunoslik nazariyasiga ham tayanib ish olib borishlari kerak.

Asosiy qismda adabiyotshunoslikning nazariy va amaliy jihatlari, tarjima muammolari ko‘rib chiqildi. Bu muammolarni hal qilish uchun adabiy tahlil va tarjima usullarini yanada rivojlantirish zarur.

Xulosa: Adabiyotshunoslik va tarjima nazariyasi bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ikkalasi ham adabiy asarning mohiyatini ochishga xizmat qiladi. Adabiyotshunoslik janr va uslub masalalarini o‘rganadi, matnning tarixiy va zamonaviy talqinini tahlil qiladi, tarjima esa bu asarlarni boshqa madaniyat vakillariga yetkazish bilan shug‘ullanadi.

Tarjima jarayonida ekvivalentlikni saqlash, madaniy o‘ziga xoslikni yetkazish, tarjimonning ijodiy erkinligi kabi masalalar dolzarbdir. She’riy tarjimada qofiya va ritmni saqlash ancha murakkab vazifadir. Shuning uchun tarjimonlar nafaqat tilshunoslik bilimiga, balki adabiyotshunoslik nazariyasiga ham tayanib ish olib borishlari kerak.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotshunoslik va tarjima jarayoni muammolarini hal etishda ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqish, adabiy tahlil va tarjima metodikasini takomillashtirish zarur. Bu adabiy merosni keng ommaga yetkazish, madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Asloi I. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2010.
- 2.Nurmonov A. Tarjimashunoslik asoslari. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2015 y.

- 3.Xolmatova M. Adabiyot va tarjima muammolari. – Toshkent: Adabiyot, 2018.
- 4.Beyker M. Boshqacha aytganda: Tarjima bo'yicha darslik. – London: Routledge, 2011 yil.
- 5.Bassnett S. Tarjimashunoslik. – London: Routledge, 2002 yil.
- 6.Lotman Yu. Badiiy matn tuzilishi. – Michigan: Michigan universiteti matbuoti, 1977 yil.
- 7.Venuti L. Tarjimonning ko'rinmasligi: tarjima tarixi. – London: Routledge, 1995 yil.

